

**ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА
ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ**

Пирназарова Мархабо Комилжоновна
Қорақалпақистон республикаси Беруний тумани
62- умумий ўрта таълим мактаби
жисмоний тарбия ўқитувчиси

Аннотация. Мақолада инновация, инновацион фаолият жараёнини ташкил этиш, инновацион фаолиятнинг услублари ва таълим жараёнига педагогик инновацияларни қўллаш каби масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: инновация, инновацион фаолият, педагогик тизим, янгилик киритиш, фаолият услублари.

Аннотация. В данной статье рассматриваются инновация, организация инновационной деятельности, методы инновационной деятельности и применение педагогических инноваций в образовательном процессе.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, педагогическая система, методы деятельности.

Annotation. This article focuses on innovation, organization of innovation activities, methods of innovative activity and the application of pedagogical innovations in the educational process.

Keywords: innovation, innovative activity, pedagogical system, innovation, methods of activity.

“Таълим тўғрисида”ги қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да белгиланган вазифаларни амалга ошириш жараёни, ўқитишга янгича ёндашишни тақозо этади.

Дастурда: “Таълим беришнинг илғор педагогик технологияларини, замонавий ўқув-услугий мажмуаларни яратиш ва ўқув-тарбия жараёнини дидактик жиҳатдан таъминлаш” асосий вазифалардан бири сифатида белгиланган. Сабаби, инновацион технологиянинг афзаллиги замон

синовидан ўтиб, интерфол дарсинг сифат ва самарадорлигини оширишда муҳим омил эканлиги ўз исботини топди.

Бу борада анча-мунча тажриба тўплаган тадқиқотчилар педагогик технология дарсинг муваффақиятларини кафолатловчи омил эканлигини таъкидлаб, педагогик жараёнларни илмий лойиҳалаштириш, уни амалга ошириш, лойиҳалаштирилган таълим-тарбия жараёнини амалиётга кетма-кет тадбиқ қилиш хусусида ўз фикр-мулоҳазаларини омманинг диққат-эътиборига ҳавола этди.

“Инновация” инглиз тилидан олинган бўлиб, янгилик яратиш, янгилик каби маънони англатади. Демак, анъанавий таълимдаги каби бир хил қоидалар асосида эмас, балки янгиликлар асосида таълим жараёнининг таъсирчанлигини оширишга қаратилган иш шаклидан фойдаланиш инновация демакдир.

Таълим тизимида илғор инновацион педагогик ва ахборот технологияларини таълим жараёнига жорий этиш куннинг долзарб масалаларидан биридир. Шундай экан жисмоний маданият таълим тизимида ўқитишнинг замонавий усул, воситалари ҳамда технологияларини жорий этиш муҳим аҳамият касб этади.

Жисмоний сифатларни ривожлантиришда қуйида инновацион технологиялардан фойдаланиш мумкин.

“Чиркаш” ўйини

Ўйин тартиби. Бу ўйини ўйнаш учун болалар олти-саккиздан икки гуруҳга бўлинади. Келишилган ҳолда бир гуруҳ қочади, иккинчиси эса уларнинг ортидан қувлайди. Бунда ҳар бир бола биттадан рақиб гуруҳдаги болани қувиб етиши, бирор жойига оёқ теккизиши керак. Камида беш-олтита болага етиб оёғини текизгандагина қувлаётган гуруҳ рақиб гуруҳ устидан ғалаба қозонган ҳисобланади. Агар қочаётган болалардан бири чаққонлик қилиб қувлаб келаётган болалар ўртасидан кесиб ўтса, орқа томондан

келаётган болалар асир тушган саналиб, ўйиндан чиқади. Ўйин шу тартибда бошқа иштирокчилар билан давом этаверади.

“Ғишт уриш” ўйини

Ўйин тартиби. Бунда 4 нафардан ортиқ иштирокчи иштирок этиши мумкин. Ўйинда бир ғиштнинг остига иштирокчи ўзларига тегишли бўлган конфет қоғозларидан биттадан қўядилар. Ғиштнинг орқа томонидан туриб, навбатма-навбат қўлларидаги тошини улоқтирадилар. Кимнинг тоши узокқа етиб борса, ўша иштирокчи тоши жойлашган жойда туриб, биринчи бўлиб ғиштни нишонга олади. Ғиштни уриб йиқитган ғолиб конфет қоғозларига эга бўлади. Ўйин шу тариқа яна бошидан давом этади.

“Тўхта, санайман” ўйини

Ўйин тартиби. Ўйинда 4 нафардан ортиқ иштирокчи иштирок этиши мумкин. Бунда қўлга беркитилган нарсани тополмаган иштирокчи қувлок бўлади. У бешгача санайди ва “Тўхта!” буйруғини беради. Бу санок тугагунга қадар қолганлар юқори жойга чиқиб олиши керак. Тўхта буйруғини эшитгач, жойида тўхташи, қотиб туриши керак. Қувлайдиган иштирокчи эса уларнинг ичидан ерга энг яқин баландликда турган иштирокчини танлайди ва иккала оёғини устма-уст қўяди ҳамда қадамини санаб, оёғининг учини баланддаги қатнашчининг оёғига теккизади. Агар баланддаги қатнашчининг оёғига пастдаги қувлаётганнинг оёқ учи тегса, қувлаш навбати тепадагига ўтади. Агар оёғи етмаса, ўйин қайтадан бошланади.

“Чизик бўйлаб” ўйини

Ўйин тартиби. Ўйинда навбат билан 1 нафардан иштирокчи иштирок этади. Ерга дор каби чизик чизилади. Иштирокчи чизик устида туради. Кўзлари бойланади. У майда қадамлар билан чизик устида юриши керак. Агар ўқувчи чизик устидан охиригача адашмай юриб борса, ўйинда ютган ҳисобланади.

Бу ўйинлардан самарали фойдаланиш жисмоний сифатларни ривожлантиришга ёрдам беради.

Қуйида мантиқий фикрлаш қобилиятлари ривожлантирадиган машқ тавсия этилади.

“Ақл чархи” ўйини

Бу ўйинда иштирокчилар икки ёки учта гуруҳчаларга бўлиниб иштирок этади, биринчи иштирокчи мавзуга доир терминлардан бирини айтади. Иккинчи иштирокчи биринчи ўқувчи айтган терминни қайтаради ва ўзи ҳам битта термин айтади. Учинчи иштирокчи аввалги иккита терминни қайтаради ва битта термин қўшиб айтади. Яна биринчи иштирокчига навбат келади, у ҳам аввалги учта терминни қайтаради ва ўзи битта термин қўшиб айтади. Қайси иштирокчи адашиб кетса ёки айтилган терминлардан қайтариб айтса ўйиндан чиқади. Шу тариқа иштирокчилар гуруҳи давом этади. Бу ўйинни ташкил этишда мақсад аниқ бўлиши ва иштирокчиларнинг қайси билим, кўникма ва малакаларни эгаллашларига этибор қаратилиши муҳим.

Масалан: спорт турларини айтинг:

1- футбол

2- футбол – волейбол

3- футбол – волейбол – бокс

4- футбол – волейбол – бокс – теннис

5- футбол – волейбол – бокс –теннис – карате

6-иштирокчи: футбол – волейбол – бокс–теннис – каратэ ва бошқалар.

Сўзларни кетма – кет айтишда ким хатога йўл қўйса ўйиндан чиқади.

Худди шу тахлитда “Спорт турлари” ва бошқа мавзуларни ўрганишда ҳам бу ўйиндан фойдаланиш мумкин. Жисмоний тарбия дарслари жараёнида ўқувчиларнинг ўқиш мотивини ривожлантиришда катта аҳамиятга эга. Чунки мотив ўқувчиларни таълим жараёнига қизиқтиради, ўқувчиларнинг дарсга фаол қатнашишга, билимларни эгаллашга ундайди.

Хулоса қилиб айтганда, ҳар бир ўйиннинг ўзига хос хусусиятлари ва нозик томонлари, ечимлари бор. Улар қатнашчилардан ақл-фаросат, ўйин маданиятини, жисмоний бақувватликни, жасурликни талаб қилади. Кимдаки мазкур сифатлар етишмаса, уни шу ўйинлар тарбиялаб боради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Йўлдошев Ж.Ғ., Усмонов С.А. Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий қилиш.- Т., 2008 й.
2. Ишмухамедов Р. ва б. Таълимда инновацион технологиялар.-Т.: Истеъдод, 2008 й.
3. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Ҳ., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. Инновацион таълим технологиялари. Тошкент: 2015.